

РОЛЬ СУФФИКСОВ В НЕМЕЦКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

КАМОЛОВА БИБИКАЛОН БОБОМУЛОЕВНА

кандидат педагогических наук, доцент кафедры романо-германских языков
Международного университета иностранных языков Таджикистана имени Сотима Улугзода.
Республика Таджикистан, г. Душанбе

Аннотация: В статье рассматривается использование суффиксов в языках, принадлежащих к разным языковым семьям, а именно в таджикском и немецком языках. Автор пытается выявить различия и общие черты суффиксов в этих двух языках. Следует отметить, что в таджикском языке образование прилагательных с помощью суффиксов является одним из наиболее продуктивных способов словообразования. В современной таджикской лингвистике работы ученых Н. Маъсумӣ, В.С. Расторгуева, А.А. Керимовой, Р. Розенфельда, Д.Т. Таджиевой, М.Н. Қосимовой представляют собой значительный вклад в исследование этой темы.

В статье также указывается, что суффиксы таджикского языка имеют свои особенности и различия по сравнению с немецким языком. В таджикском языке образование глаголов с помощью суффиксов является более характерным, в то время как в немецком языке существует несколько суффиксов, заимствованных из французского языка, которые служат для создания глаголов.

Немецкий и таджикский языки за время своего существования претерпели множество изменений, что привело к замене суффиксов и приставок в их словах. Если в древнегерманском и древнетаджикском языках порядок слов был свободным, то в современных немецком и таджикском языках порядок слов стал фиксированным. В настоящее время свободный порядок слов используется в основном с целью стилистических эффектов в современных немецком и таджикском языках.

Ключевые слова: сравнительное исследование, разные языки, различия и сходства, порядок слов, суффиксы, образующие прилагательные.

A COMPARATIVE STUDY OF SUFFIXES IN GERMAN AND TAJIK LANGUAGES

KAMOLOVA BIBIKALON BOBOMULOEVNA

candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of Romano-Germanic languages of the Tadjik International University of Foreign Languages named after Sotim Ulughzoda. Republic of Tajikistan, Dushanbe

Abstract: This article examines the use of suffixes in languages with different structures, namely Tajik and German. The author attempts to identify the differences and similarities between suffixes in Tajik and German.

It should be noted that in the Tajik language, the formation of adjectives through suffixes is considered a productive method of word formation for this part of speech. In modern Tajik, the scientific works of scholars N. Masumi, V.S. Rastorguev, A.A. Kerimova, R. Rosenfeld, D.T. Tadjieva, and M.N. Kosimova are valuable. The article notes that Tajik suffixes have their own differences and usage patterns compared to German. Verb formation using suffixes is more characteristic of Tajik, whereas German has exceptionally few suffixes borrowed from French.

The German and Tajik languages have undergone numerous changes throughout their history, leading to changes in the suffixes and prefixes in their words. While word order was free in Old German and Tajik, it has become fixed in modern German and Tajik. Currently, in modern German and Tajik languages, free word order is used only for stylistic purposes.

Keywords: comparative study, languages with different structures, differences and similarities, word order, adjectival suffixes

Изучение иностранных языков (в том числе немецкого) в нашей республике значительно расширяется. Хотя основное внимание уделяется изучению русского и английского языков, изучение немецкого языка также день ото дня набирает обороты. В связи с этим для более эффективного и быстрого освоения как таджикского языка немцами, так и немецкого языка таджиками возникает необходимость в сравнительном изучении этих двух языков, которое значительно облегчает процесс их усвоения. В зависимости от этого изучение языка — как родного, так и иностранного — без знания его грамматики не даёт результатов, то есть невозможно. Статья, которая сейчас является предметом нашего исследования, очень актуальна и необходима: сегодняшний читатель и изучающий немецкий язык крайне в ней нуждается. Большинство студентов или изучающих немецкий язык сталкиваются с трудностями при запоминании словарного запаса, поскольку система словообразующих префиксов и суффиксов немецкого языка довольно сложна, и каждый из них обладает различными, специфическими оттенками значения. Исследование различий и общности функций префиксов и суффиксов в немецком и таджикском языках очень полезно для облегчения процесса изучения обоих языков. Цели и задачи исследования заключаются в выявлении различий и общностей префиксов и суффиксов в немецком и таджикском языках, и оно включает следующие задачи:

- изучение теоретического материала по префиксам и суффиксам;
- изучение и анализ префиксов и суффиксов в обоих языках;
- сбор материала из художественной литературы и словарей;
- систематизация собранного материала;
- подведение итогов и формулировка выводов.

Выбранная нами тема является актуальной и представляет собой первый шаг в этом направлении, поскольку до сих пор отечественными лингвистами эта тема разработана крайне недостаточно. Стоит отметить, что в области немецкого языка ценный вклад внесли работы таких учёных, как Шенделс Е., Флемминг В., Гетц, Шмидт В., Г. Хельбиг, И. Буша, В. Адмони, И. Эрбен и другие. Эти учёные исследовали вопросы немецкого языка с разных сторон, и их работы до сих пор не потеряли своей ценности. В таджикском языке образование прилагательных с помощью суффиксов считается наиболее продуктивным способом словообразования этой части речи. В современном таджикском языке особо ценными являются научные труды учёных Н. Маъсуми, В.С. Расторгуевой, А.А. Керимовой, Р. Розенфельд, Д.Т. Таджиевой, М.Н. Касимовой [5, 182]. Учёные, внесшие вклад именно в тему словообразования, в частности префиксов и суффиксов в таджикском языке, — это Рахматуллозода Сахидод Рахматулло и Валиев Джамшед Абдурасулович. Суффиксы -она, -ёна, -вона, -гона при употреблении и их варианты подчиняются следующей закономерности: ракамҳои нӯхгона, куттиҳои чудогона, гирехҳои дувоздаҳгона. Суффикс -она является высоко продуктивным в словообразовании прилагательных, он образует прилагательные от различных частей речи: мактаби духтарона, соддагии кӯдакона, а также образует прилагательные от имён времени [3, 398].

Суффикс -нок. Этот суффикс очень продуктивен, чаще всего от абстрактных имён образует качественные прилагательные, которые передают значение обладания предметом тем качеством, которое заключено в корне слова: роҳи воҳиманок (пугающая дорога), охи аламнок (болезненный вздох), каси шубҳанок (подозрительный человек), пашшаҳои хартумнок (хоботковые мухи), марғзорҳои қамишнок (камышовые луга), оши чӯрғотнок (шумный плов). Суффикс -манд. Этот суффикс также высоко продуктивен, в большинстве случаев от абстрактных имён образует качественные прилагательные, обозначающие наличие у предмета признака, свойства или качества: кампири дардманд (страдающая старуха), марди аёлманд (умный мужчина), мӯйсафеди хиратманд (мудрый старец). Суффикс -ин (после гласных и согласных «х» и «м» принимает форму -гин): ранги зумураддин (изумрудного цвета), бачаи ғамгин (грустный ребёнок), одами хашмгин (гневный человек), чавони шармгин

(стыдливый юноша), нигоҳи захрин (ядовитый взгляд), зулфи анбарин (амбранные волосы), дастпонаҳои нукрагин (серебряные браслеты), купруки сангин (каменный мост), мулоқоти аввалин (первая встреча), дӯсти дерин (давний друг), мактуби охирин (последнее письмо).

Суффикс –ина. Этот суффикс высоко продуктивен в образовании прилагательных: дастшӯи мисина (медный таз), ресмони пашмина (шерстяная верёвка), меҳмони мардина (мужской гость); асрҳои баъдина (последующие века), чӯраи дерина (давняя пара), кори фардоина (завтрашняя работа), хӯроки пешина (вчерашняя еда). Суффикс -а(-я). Этот суффикс относительно малопродуктивен, от различных частей речи образует качественные и относительные прилагательные, выражающие время, место или признак предмета: боғчаи озода (аккуратный садик), тиллои нақдӣ (чистое золото), шаҳри қадима (древний город), чораҳои лозима (необходимые меры), куртаҳои ранга (цветные рубашки), таассуроти имрӯза (сегодняшние впечатления), сумкаи овеза (подвесная сумка), марди гуреза (бежавший мужчина). Суффикс -ак. Этот суффикс малопродуктивен в образовании прилагательных: пули пуччак (мелкие деньги), духтари хаппак (грязнуля-девочка), купруки ликқонак (очень полный мост), лойи лағжонак (скользкая грязь). Суффикс -акӣ. Этот суффикс образует прилагательные от различных частей речи, обозначая наличие у предмета определённого свойства или способа выполнения действия: созиши хомакӣ (домашнее соглашение), хандаи дуруғакӣ (фальшивый смех), фармони даҳанақӣ (устный приказ), қандфурушии дастакӣ (ручная продажа сахара), сураткашии ҳавасақӣ (любительская фотосъёмка), фармони рӯяқӣ (формальный приказ). Суффикс -чак образует прилагательные от прилагательных и причастий, обозначая склонность предмета к какому-либо признаку, действию или состоянию: шафтолуи луччак (голый персик), одами тарсончак (трусливый человек), духтари хандончак (смешливая девочка), гунчишки паррончак (летающий воробей). Суффикс -онӣ малопродуктивен, от имён и прилагательных образует качественные и относительные прилагательные, обозначая обладание предмета признаком или свойством корня слова: пири нуронӣ (светлый старец), кори ҷисмонӣ (физическая работа), ҳаваси нафсонӣ (душевное влечение), сухани ҳаққонӣ (правдивые слова). Суффикс -вар также малопродуктивен, от имён образует прилагательные, обозначая обладание предмета признаком или качеством: ҷавони суханвар (красноречивый юноша), марди хунарвар (умелый мужчина), духтарони номвар (знаменитые девушки), дили донишвар (знающий ум), дасти хунарвар (умелая рука). Суффикс -вор малопродуктивен, от имён образует относительные прилагательные, обозначая отношение к признаку или свойству, названному в корне, в каком-либо аспекте: ҳадяи сазовор (достойный подарок), ошиқи умедвор (надеющийся влюблённый).

Суффикс -гун малопродуктивен, от имён и прилагательных образует прилагательные, выражающие сходство цвета предмета с значением, выраженным в корне: рухсори лолагун (тюльпанового цвета лицо), барги алмосгун (алмазного цвета лист), шуои заргун (желтоватый луч), рӯи сафедгун (беловатое лицо). Суффикс -гар хотя и является именным, в некоторых словосочетаниях выступает с именем и обозначает обладание предмета определённым признаком или свойством: одами иғвогар (подстрекатель), кампири ҳилагар (хитрая старуха), марди ҳасратгар (завистливый мужчина), котиби ҷавобгар (ответственный секретарь), шамоли шӯришгар (бунтующий ветер), дасти хиёнатгар (предательская рука), зани афсунгар (колдунья). Суффиксы -ам, -ук, -ик непродуктивны, от имён, прилагательных и глаголов образуют качественные прилагательные, обозначая обладание предмета признаком или свойством: боди форам (прохладный ветер), куртаи шинам (мокрая рубашка), замини қорам (плодородная земля), дастони нозук (нежные руки), шаби торик (тёмная ночь), миёни борик (тонкая талия). Суффиксы -огин, -осо (-со), -ваш, -фом, -сор непродуктивны. Они образуют прилагательные от имён, обозначая сходство признака с основным значением слова: мӯи атрогин (благоухающие волосы), одами дарвешваш (нищенствующий человек), духтари париваш (фееподобная девушка), нигоҳи барқосо (молниеподобный взгляд), мӯи анбаросо (амбраподобные волосы), рухи гулфом (розового цвета лицо), сахрои зумрадфом (изумрудного цвета поле), марди хоксор (скромный мужчина), зулфи сумансо

(жасминоподобные волосы). Суффиксы -о, -он образуют качественные прилагательные от основы настоящего времени глагола, обозначая обладание предмета определённым качеством: судхӯри гузаро (проходной ростовщик), суханҳои бурро (режущие слова), бозуи тавоно (мощная рука), деги чӯшон (кипящий котёл), кураи тафсон (раскалённая печь), дарёи хурӯшон (ревущая река), қолини паррон (летающий ковёр). В немецком языке прилагательные образуются с помощью словообразовательных суффиксов. Новые прилагательные чаще всего создаются с помощью следующих суффиксов [5, 169]:

Пасванд	Мисол
bar	brauchbar, scheinbar, unsichtbar, wunderbar фоиданок, зоҳирӣ, ноаён, зебо
haft	ekelhaft, ernsthaft, sagenhaft, schmackhaft нафратангез, чиддӣ, афсонавӣ, хуштаъм
ig	häufig, holzig, nötig, sperrig зич, чӯбмонанд, зарурӣ, ноҳинҷор
isch	energisch, heidnisch, kindisch, technisch серҳаракат, бутпарастӣ, бачагона, техникӣ
lich	empfindlich, endlich, freundlich, natürlich ҳассосӣ, вопасин, меҳрубон, табиӣ
los	harmlos, mittellos, ratlos, spurlos безарар, бенаво, аздастдодашуда, бедарак
sam	aufmerksam, bedeutsam, langsam, wirksam бодикқат, муҳим, бешитоб, таъсирбахш

Пасванди **-bar** бошад бештар аз феълҳо сифат месозад:

Аз «trinken» ба «trink**bar**»-нушиданбоб

Аз «essen» ба «ess**bar**» хурданбоб

Аз «tragen» ба «trag**bar**» бурдашаванда, ҳаракаткунанда

Аз «spielen» ба «spiel**bar**» бозиданбоб

Как мы наблюдали, суффикс -bar в таджикском языке используется как суффикс -боб, который относится к другому суффиксу. Суффиксы в каждом языке выполняют различные функции в зависимости от их грамматических особенностей. Также известные суффиксы немецкого языка включают: -bold, -chen, -de, -e, (er/el)ei, -el, er, -heit/ -keit/ -icht/, -ian/ jan, -I, -in, -lein, -ler, -ling, -ner, -nis, -rich, -s, -sal, -schaft, -sel, -t, tel, tum, ung.

Примеры:

- sonnig — солнечный,
- russisch — русский,
- ernsthaft — серьёзный,
- langsam — медленный,
- weise — мудрый,
- bitter — горький,
- seiden — шёлковый,
- silbern — серебряный.

В немецком языке суффиксы, образующие прилагательные, используются чаще всего. Наиболее распространённые из них: -ig (Sonnig — солнечный), -lich (menschlich — человеческий), эти суффиксы добавляются к основе существительного. Также существуют следующие суффиксы: -isch (politisch — политический), -haft (dauerhaft — прочный), -bar (dankbar — благодарный), -sam (langsam — медленный), а также суффиксы: -voll/-reich/-arm/-los (humorvoll — полный юмора, kinderreich — многодетный, kalorienarm — низкокалорийный, humorlos — без чувства юмора).

Однако в немецком языке некоторые прилагательные могут сами быть использованы как суффиксы. Например:

- voll (liebевoll, kraftvoll),
- los (sinnlos, endlos),
- fach (vielfach, zweifach).

Суффикс -ig служит для образования прилагательных от существительных:

- die Sonne + ig = sonnig (солнечный),
- die Kraft + ig = kräftig (сильный).

Здесь в таджикском языке используется не суффикс, а приставка, которая переводится как "сильный". Суффикс -lich может быть присоединён к основе слов:

- der Tag + lich = täglich (ежедневно),
- kurz + lich = kürzlich (недавно).

При этом может происходить умлаут (изменение гласной в основе):

- vergessen + lich = vergesslich (забывчивый).

Суффикс -los, добавленный к существительному, выражает отсутствие чего-либо:

- der Harm + los = harmlos (безвредный),
- die Arbeit + los = arbeitslos (безработный),
- der Verlust + los = verlustlos (без потерь).

Суффикс un- добавляется к прилагательным и выражает отрицание:

- un + möglich = unmöglich (невозможный),
- un + gelesen = ungelesen (непрочитанный),
- un + bestimmt = unbestimmt (неопределённый).

Суффикс -haft выражает обладание каким-то качеством, чаще всего используется с существительными:

- der Held + haft = heldenhaft (героический),
- die Dauer + haft = dauerhaft (долговечный).

В таджикском языке аналогичная структура может образовываться путём соединения двух существительных:

- der Schaden + haft = schadenhaft (повреждённый),

в немецком языке же такое происходит без использования суффикса.

В заключение, образование глаголов с помощью суффиксов характерно больше для таджикского языка, в то время как в немецком языке есть лишь несколько суффиксов, заимствованных из французского языка. Немецкий и таджикский языки за всю свою историческую эволюцию претерпели множество изменений, что повлияло на структуру суффиксов и приставок. Если в древнем немецком и таджикском языках порядок слов был свободным, то в современных версиях этих языков порядок слов стал фиксированным. Свободный порядок слов сохраняется в основном для стилистических целей.